

VOLUME II | ISSUE 3 | MARCH

Journal of Culture and Art

КУЛТУРА И ИСКУССТВО
МАДАНИЯТ ВА САНЪАТ

| 2024

ISSN: 2181-4562

Available online at www.imfaktor.com

 IMFAKTOR
Science driven pages

ISSN: 2181-4562
DOI Journal 10.56017/2181-4562

МАДАНИЯТ ВА САЊАТ ЖУРНАЛИ

II-ЖИЛД, 3-СОҢ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО

ТОМ-II, НОМЕР-3

JOURNAL OF CULTURE AND ART

VOLUME-II, ISSUE-3

ТОШКЕНТ – 2024

МАДАНИЯТ ВА САНЪАТ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО | JOURNAL OF CULTURE AND ART

№ 3 (2024) DOI <http://dx.doi.org/10.56017/2181-4562-2024-3>

БОШ МУҲАРРИР:

Халикулова Гўзал
Эркиновна

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти
профессори в.б., Санъатшунослик фанлари номзоди

МАСЪУЛ МУҲАРРИР:

Мелиқўзиев Иқбол
Мамасодиқович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти
кафедра мудири, профессор в.б., Санъатшунослик
фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)

ТАҲРИРИЯТ АЪЗОЛАРИ:

Касимов Нозим
Козимович
Ходжаметова Гулчира
Илишевна

Маданият ва туризм вазирлиги “Таълим ва илм-фанни
ривожлантириш бошқармаси” бошлиғи, профессор
Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти Нукус
филиали “Санъатшунослик” факультети декани, Тарих
фанлари номзоди, профессор

Абдувоҳидов
Фахриддин
Мелигалиевич

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти
кафедра мудири, доцент, Санъатшунослик фанлари
бўйича фалсафа доктори (PhD)

Кадиров Рамз
Турабович
Умаров Мамур
Боташикович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти “Саҳна
нутқи” кафедраси доценти

Худоев Ғани
Муҳаммадович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти
“Санъатшунослик ва маданиятшунослик” кафедраси
профессори в.б., фалсафа фанлари номзоди

Бердиханова Шахида
Нурлыбаевна

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти
“Чолғу ижрочилиги ва мусиқа назарияси” кафедраси
профессори в.б., Санъатшунослик фанлари бўйича
фалсафа доктори (PhD)

Дўсанов Раҳимжон
Раимқулович

Юнус Ражабий номидаги Ўзбек миллий мусиқа санъати
институти “Ўзбек мақоми тарихи ва назарияси”
кафедраси мудири, санъатшунослик фанлари бўйича
фалсафа доктори (PhD)

Суннатиллаев Асатилло
Суннатович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти, “катта
ўқитувчи”, мустақил тадқиқотчи

Алланбаев Рудакий
Оринбаевич
Зиявутдинова Зулфия
Усеиновна
Раимова Дилфузахон
Махаммадсолиевна
Ботирова Хилола
Турсунбаевна

Юнус Ражабий номидаги Ўзбек миллий мусиқа санъати
институти “Илмий тадқиқотлар, инновациялар ва илмий-
педагогик кадрлар тайёрлаш” бўлими бошлиғи, мустақил
изланувчи (PhD)

Қорақалпоғистонда хизмат кўрсатган артист, “Шуҳрат”
медали соҳиби, профессор в.в.б

“Мусиқа санъати” ихтисослиги бўйича доцент

“Мусиқа санъати” ихтисослиги бўйича доцент

“Мусиқа санъати” ихтисослиги бўйича доцент

“Маданият ва санъат” журнали 2023 йил 24 февраль куни № 065356-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган. Мазкур журнал **6 та** халқаро маълумотлар базаларида индексланган бўлиб, жорий йил учун **UIF 2023 = 7.7 “импакт-фактор”** кўрсаткичига эга.

Ўзбекистон Республикаси Олий таълим, фан ва инновациялар вазирлиги ҳузуридаги Олий аттестация комиссиясининг 2023 йил 24 июлдаги 01-02/1199-сонли хатига мувофиқ ушбу журналда чоп этилган мақолалар **хорижий мақолалар сифатида тан олинади.**

Саҳифаловчи\Page Maker\Верстка: Абдураҳмон Хасанов

Таҳририят манзили: Тошкент шаҳар, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2/27-уй. Почта индекси 100152. Веб-сайт: www.imfaktor.uz/com

Телефон номер: +99894-410 11 55, E-mail: tahririyat@imfaktor.uz

© “ИМФАКТОР Pages” илмий нашриёти , 2024 йил.

© Мўаллифлар жамоаси, 2024 йил.

МАДАНИЯТ ВА САЊАТ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО | JOURNAL OF CULTURE AND ART

АЗАМОВА Муножат Рахимовна
Ўзбекистон давлат консерваторияси
“Ўзбек мусиқаси тарихи” кафедраси
катта ўқитувчиси
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10867250>

XVI-XVII АСРЛАР МАРКАЗИЙ ОСИЁ ВА ҲИНДИСТОН МАДАНИЯТИ РИВОЖИДА БОБУРИЙЛАР ҲИССАСИ

АННОТАЦИЯ

Мазкур мақолада XVI – XVIII асрларда Ҳиндистонда ҳукмронлик қилган Бобур ва бобурийлар сулоласи вакилларининг Марказий Осиё ва Ҳиндистон маданияти, асрлар давомида сақлаб келинган анъаналарнинг давом эттирилгани, адабиёт, санъат ва илм соҳаларидаги мустаҳкам маданий алоқаларнинг янада юксалишидаги бекиёс ҳиссаси хусусида баён этилган. Бобурийлар даври нафақат ҳинд маданияти ривожига, балки Марказий Осиё ва бошқа халқлар билан маданий алоқаларининг уйғунлигида юзага келган йўналиш ва соҳаларда кўплаб янгиликлар яратилишига замин бўлгани қайд этилган.

Калит сўзлар: Бобур, бобурийлар, мусиқа, санъат, ижрочилик, чолғу, мусиқий жанр, мусиқа илми, мусиқа билимдони, миниатюра, мутриб, муғанний.

ВКЛАД БАБУРИДОВ В РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ И ИНДИИ XVI-XVII ВЕКАХ

АННОТАЦИЯ

В данной статье описывается несравненный вклад в культуру Центральной Азии и Индии Бабура и династии бабуридов правивших Индией в XVI-XVIII веках, продолжение традиций, сохранившихся на протяжении веков, дальнейшее развитие прочных культурных связей в области литературы, искусства и науки. Отмечается, что период Бабуридов явился не только основой развития индийской культуры, но и создания многих новаций в направлениях и областях, возникших в сотрудничестве культурных связей с Центральной Азией и другими народами.

Ключевые слова: Бобур, бабуриды, музыка, искусство, исполнительство, музыкальный инструмент, музыкальный жанр, музыкальная наука, знаток музыки, миниатюра, мутриб, муганни.

BABURIDS' CONTRIBUTION TO THE DEVELOPMENT OF CENTRAL ASIAN CULTURE ASIA AND INDIA IN THE XVI-XVII CENTURIES

ANNOTATION

This article describes the incomparable contribution to the culture of Central Asia and India of Babur and the Baburid dynasty that ruled India in the XVI-XVIII centuries, the continuation of traditions that have been preserved for centuries, the further development of strong cultural ties in the field of literature, art and science. It is noted that the Baburid period was not only the basis for the development of Indian culture, but also the creation of many innovations in the directions and areas that arose in the cooperation of cultural ties with Central Asia and other peoples.

Keywords: Babur, Baburids, music, art, performance, musical instrument, musical genre, musical science, music connoisseur, miniature, mutrib, muganni.

XVI асрнинг иккинчи ярми – XVIII асрларда Ҳиндистонда жуда ҳам катта бўлган Бобурийлар давлати ҳукмронлик қилади. Айнан шу даврда Марказий Осиёдаги хонликлар ва ҳинд давлатлари ўртасида кенг маданий алоқалар ўрнатилди бошланади. Давлатлар орасидаги сиёсий тизим, халқлар ҳаёти, яшаш шароити, ижтимоий ғояларнинг бир-бирига яқинлиги ҳамда Марказий Осиё ва Шимолий Ҳиндистон аҳолисининг форс-тожик тилларида гаплашишлари бу алоқаларнинг янада мустақамланишига асос бўлди. Диний-фалсафий қарашларнинг умумийлиги эса маданий алоқаларни яна ривожлантирди.

XVI асрнинг иккинчи ярмига келиб, Бобурийлар авлодининг йирик намояндаларидан бири, Ҳиндистон ҳукмдори, нодир сиёсатчи Акбаршоҳ Ҳиндистон шароитида бутун халқни бирлаштириш орқалигина мамлакатда ўз олдига қўйилган мақсадга эришиш мумкинлигини яхши тушуниб етган. Бу ишда унга файласуф олим Шайх Муборак Нагори, кейинчалик унинг икки ўғли Файзи ва Абу Фазл Алломийлар (Акбаршоҳ саройида кўзга кўринган тарихнавис олимлар сифатида хизмат қилганлар) ғоявий ҳамда амалий кўмакдош бўлади. Ушбу файласуф олимларнинг ғоялари таъсирида Акбаршоҳ “илоҳий дин” назариётчиси сифатида шаклланади. Акбар давлатидаги илмий маданий муҳит мусулмон ва ҳиндларнинг диний-фалсафий ва илмий-маданий меросини ўрганишга асосланган эди.

Бир гуруҳ олимлар санскрит тилидан форсийга қадимги Ҳиндистоннинг бой маданий мероси намуналарини таржима қилишга эришадилар. Жумладан: “Маҳабҳарата” ва “Бҳагавадгита” (ҳинд ва мусулмон олимлари); Вальминининг “Рамаяна” асари (Бадауний ва Накибхон); “Аттҳарваведа” (Ҳиндистонда санскрит тилида ёзилган тўртта қадимий рисолалар мавжуд бўлиб, булар: 1. Ригведа – ибодат вақтида ўқиладиган мадҳиялар йиғиндиси. 2. Самаведа – мусиқа китоби бўлиб, Риг Ведадаги мадҳиялар тўпламидан олиб ижро этиладиган мадҳиялар. 3. Яжурведа – Худо йўлига қилинадиган қурбонлик вақтида ўқиладиган дуолар) Аттҳарваведа – уларнинг асосида ҳам мадҳиявий кўшиқлар ётади. (Бадауний ва мулла Иброҳим); “Панчатантра” (Беш китоб) ва туркийдан “Тузуки Бобури” (Бобурнома) асарлари [1].

Акбаршоҳ вафотидан сўнг унинг авлодлари “дини илоҳий”дан воз кечиб, ўзлари ислом динига эътиқод қилсаларда – мусулмон ва ҳинд ижодий муносабатларини узоқ йиллар давом эттиришга муяссар бўлишган. XVI-XVII асрлардаги маданий муҳит Ҳиндистон иктисодиётининг равнақи туфайли – маданиятнинг кўтарилиши билан ҳам аҳамиятлидир. Ақлли ҳукмдор сабаб саройлар, боғлар қурилиши билан бирга ўз атрофига шоир-у олимларни, санъаткорларни тўплаб, улардан қа йси бири ўз асарлари билан шуҳрат топса, мукофотланар эди.

Бобурийлар даврида айнан Ҳиндистон маданияти жуда гуллади.

Ҳиндистондаги форсийзабон шоирлар ўз маҳоратларини мукаммаллаштириб, форс шеърятининг энг ёрқин анъаналарини давом эттирган ҳолда янги ғоялар билан Шарқнинг буюк донишмандлари Низомий Ганжавий, Амир Хусрав Дехлавийларнинг ижодий шакллари ва услубларига тақлид қилишарди. Ҳиндистон шоирлари Файзи Фаёзи, Урфи Шерозий, Муҳсин Фани ўзларининг “бешлик”ларини яратишади. Толиб Амули ва Абу Толиб Калим Фирдавсийнинг “Шоҳнома”сига назира қилиб “Жаҳонгирнома” ва “Шоҳжаҳоннома” каби тарихий асарларни яратишади.

Ушбу давр шунингдек ҳинд маданияти тарихига оид тадқиқотларнинг юзага келиши билан ҳам аҳамиятлидир. Айниқса, Акбаршоҳ ҳукмронлик қилган давр Абул Фазл Алломийнинг “Акбарнома”, Бадаунийнинг “Мунтахаб-ут таворих”, Низомиддин Аҳмаднинг “Табоқати Акбарий” асарларида ўзига хос ёритиб берилган.

XVI-XVII асрларда Ҳиндистонда мусаввирлик санъатининг равнақ топганлиги ҳам рисоаларда алоҳида қайд этилган. XVI асрнинг иккинчи ярмида Шимолий Ҳиндистонда “мўғул миниатюра мактаби” деб номланувчи мусаввирлик санъатининг янги мактаби юзага келади [4].

Бу мактабнинг асосчилари Ҳумоюн подшоҳ томонидан Ҳиндистонга таклиф этилган Марказий Осиёлик Мир Саид Али ва Хўжа Абд Ас-Самад Шерозийлар бўлишган. Бундай машҳур устанинг истеъдоди “Бобурнома”, Абу Тоҳирнинг “Даробнома” (Подшоҳлар ҳақида китоб), “Чингизнома”, “Зафарнома”, “Рамаяна”, “Акбарнома” ва кўплаб бошқа тарихий манбалардаги миниатюраларда намён этирилган. Келтириб ўтилган асарлардаги миниатюраларнинг яратилишида Ҳиндистоннинг Кашмир, Панжоб, Ражпут ва бошқа вилоятларнинг мусаввирлари ўз ижодлари билан иштирок этишган. Абул Фазл Алломийнинг маълумотига кўра Акбар саройида юздан зиёд миниатюра санъати билан шуғулланувчи мусаввирлар хизмат қилишган. Жумладан: Басаван, Дасвантх, Мадху, Гавҳардхон, Монаҳар, Нанда, Мискин, Лаи, Кесу, Сурда ва бошқалар [4]. Мусаввирларнинг барчаси ўз замонасининг моҳир усталаридан эдилар.

Ҳинд дostonлари ҳамда форс мумтоз шеърятини тасвирлаш мақсадида юзага келган миниатюра санъати бора-бора мустақил санъат турига айланган десак, хато қилмаймиз. Чунки, “Сарой ҳаёти сахнасини тасвирлайдиган миниатюралар, анималистика ва портрет тасвирлари яратилар эди. XVI-XVII асрларнинг ажойиб портретчи-рассомлари деб Абул Хасан, Вишну Дас, Фаррухбек, Муҳаммад Нодир Самарқандий ва Муҳаммад Мурод Самарқандийлар ҳисобланар эди [4]- деган аниқ маълумотлар келтирилади.

Бобурийлар даврида Ҳиндистонда рассомчилик билан бирга меъморчилик санъати ҳам ривож топади. Дехлини кўлга киритгач Бобур дарҳол Шимолий Ҳиндистоннинг қурилиш ишларига эътибор қаратади. Бу борада Бобур яхшигина танқидчи бўлган. Бобур Ҳиндистонда қисқа муддат ҳукмронлик қилган бўлсада, шундай йирик давлатнинг Агра, Сикри, Биян, Дҳолпур ва Гвалиор штатларига дунёнинг турли жойларидан тажрибали меъморларини таклиф этиб, Темурийлар даври бунёдкорлик услубларига хос бўлган бир қатор иншоатларни барпо эттиришга бош бўлган. Ҳозирги кунга қадар улардан Панипатдаги Қобулий Боғ ва Самбҳалдаги Жомеъ масжидлари тарихий обидалар сифатида сақланиб қолинган.

Қобулий Бог

Самбхал масжиди

Подшоҳ Хумоюн даврида ҳам қурилиш ишлари жадал равишда олиб борилган. Бирок, у ўз замонининг баъзи бир меъморий ёдгорликлари (Деҳлидаги янги шаҳарча, Динпаноҳ обидалари) бутунлай йўқ бўлиб кетган бўлса, баъзилари (Агра, Фатхпур, Панжоб шаҳарларидаги масжидлар) ярим бузилган ҳолдадир.

Меъморий қурилишларнинг буюк бунёдкори сифатида тарихга Акбар подшоҳ номи киритилган. Унинг ишончилиги, сабр-тоқатлилиги меъмор ва муҳандисларга, қурувчиларга ҳар хил ғоя-режаларни амалга оширишга имкон берарди. Шу асосда икки: мусулмон ва ҳинд маданияти уйғунлашуви маҳсули меъморчилик санъатида Европада машҳурликка эришган ҳинд-мусулмон услуби, яъни “мўғул мактаби” юзага келади.

Жаҳонгиршоҳни аксинча бунёдкорлик ишларига нисбатан кўпроқ меъморчилик санъати қизиқтирган. Унинг замонасидан сақланиб қолган ёдгорликлардан Сикандрада 1613 йилда қурилган Акбаршоҳ мақбараси ҳамда Итимад ад-доул қабридир.

Ҳинд олимларининг эътироф этишларича, Шохжаҳон ҳукмронлик қилган давр “меъморчиликнинг олтин даври” дея қайд этилади.

Унинг замонаси ниҳоятда юқори маиший ҳаёт, иқтисодий жиҳатдан кўтаринкилик даври бўлди, Ҳиндистон ўз тарихида бундай бойликларни кўрмаган эди. Шохжаҳон тарихда буюк шахс сифатида муҳрланди. Буюклиги унинг олиб борган урушлари, эришган ғалабалари ёки забардастлиги билан эмас, балки оламшумул санъат обидаларини яратишда бош бўлганлиги билан белгиланади. Чунки, бундай обидалар ҳозирги вақтга қадар дунё аҳлини хайратга солиб келмоқда [2]. Дарҳақиқат, дунё мўъжизаларидан бўлмиш Аградаги “Тоғ Маҳал”, Дехлидаги “Лаъл қалъа” (қизил қалъа) ва Жомеъ масжид нафақат Ҳиндистон, балки дунёдаги беназир обидалардан ҳисобланади.

Шуни алоҳида қайд этиш жоизки, Бобурий шохлардан Ҳумоюн, Акбар, Жаҳонгир ва қисман Шохжаҳон даврларида аёлларга бўлган муносабат тубдан ўзгарди. Заифаларга қисман бўлсада эркинлик яратилиб, давлат ишлари ҳамда маданий ҳаётда бевосита иштирок этишларига имконият яратилди. Сарой аёллари орасида Салима бегим, Нуржаҳон бегим (Меҳринисо), Зебуннисо, Зийнатнисо сингари истеъдодли шоиралар муносиб фаолият олиб борганлари бунга ёрқин мисолдир.

XVI-XVII асрларда Марказий Осиё ва Ҳиндистон халқлари кўп асрлик анъаналарни давом эттирган ҳолда адабиёт, санъат ва илм соҳасидаги мустақкам маданий алоқаларни янада юксалтирди. Ҳиндистон ва Марказий Осиё ўртасидаги маданий алоқаларни янада юксалтирди. Ҳиндистон ва Марказий Осиё ўртасидаги маданий алоқалар шоирлар, мусаввир-рассомлар, олимлар, санъаткорлар (муסיқачилар)нинг давлатлараро ҳамкорлиги ҳамда маданий бойликларнинг айрибошланиши йўли билан амалга оширилди эди.

Заҳириддин Муҳаммад Бобур

Ҳиндистонда уч асрдан зиёд ҳукмронлик қилган бобурийлар сулоласига асос солган буюк саркарда, атоқли шоир, инсоният тарихида ниҳоятда ноёб истеъдодли, маънавий етук шахслардан бири ҳисобланади.

Бобур турли соҳалар билимдони дея тан олингани сингари, санъат ва адабиётга ҳам чексиз қизиққан, форсий ва туркий тилларда шеърлар битган шоир эди. Бобур давлати асосан илм-фан, маданият ва маърифат кучига асосланган эди. Заҳириддин Муҳаммад Бобур нафақат адабиёт, балки кўплаб соҳаларга ўзининг бекиёс ҳиссасини қўшган. Бобур ўзининг дунёқарашини, маданиятини ва эътиқодини ила кўплаб халқлар маданий ривожига таъсир эта олди ва ўзининг кейинги авлодлари томонидан муносиб давом эттирилди. Айниқса, жаҳон маданияти ривожини ва илм хазинасига улкан ҳисса қўшгани жуда қадрлидир.

Бобурнинг асарлари, маънавият, одоб ахлоққа оид ўғитлари ва таълимотида давлатни бошқариш, халқ билан муомала қилишда илм-маърифатнинг аҳамияти бебаҳо эканлигини қайд этган. Хусусан адабиёт, бунёдкорлик, миниатюра ва айниқса муסיқа санъати йўналишларида алоҳида оламшумул натижаларга эришгани эътирофга лойиқ.

Дунёдан қанчадан қанча истеъдодли саркардалар, неча-неча тадбиркор шохлар ўтган, аммо жамики ўтган шохлар қаторида Мирзо Бобурдек ҳам шох, ҳам санъаткор саркарда деярли учрамайди. Бобур шох сифатида тарихда қолган бўлса, шоир сифатида ҳали ҳамон яшаб келмоқда.

Бобурнинг муסיқа санъатидаги юксак дид, ҳамда муסיқа соҳасида айтарли билимга эга эканлиги шоирнинг дунё адабиётидаги ноёб асари “Бобурнома”, яъни унинг Умр дафтарида келтирилган воқеалар баёнидаги маълумотлар, қолаверса ундан кейин яратилган адабиёт намуналари, кўплаб тарихий манбалар, рисоалар ва тазкираларда ўз ифодасини топган.

Унинг саройида салтанат пешволари ҳамда сарой аҳлига махсус санъаткорлар дастаси хизмат қилган. Заҳириддин Муҳаммад Бобур ўз дўсти Султон Ҳусан Мирза истеъдодидан илҳомланиб ёзган тазкирасида қуйидаги маълумотларни келтириб ўтган: “Хўжа Абдулла Марварид қонунчи ва бастакор эди, Қули Муҳаммад Удий ижрочи, борбад чолғуси ҳамда ўша давр ижрочилик амалиётида мавжуд бўлган қитора чолғусининг моҳир ижрочиси эди.

Шайх Наий – найнавоз, борбад ва қатор созларини маҳорат билан ижро этади, аммо бироз Қули Муҳаммад Удийдан моҳирона ижрочи сифатида танилган. Ғулом Шодий ва Биноий халқ орасида кенг тарқалган оммавий кўшиқлар ва куйлар тўпламини тузишган” [3].

Ҳайратланарли жиҳати шундаки, мазкур фикрлар аجدодимиз Бобурни нафақат мусиқа билимдони, қолаверса моҳир ижрочиларнинг қай даражада бир биридан устун ижро имкониятларини таърифлаш, ёки уларнинг ижро этган асарларга таҳлилий нуқтаи назардан ёндашиши мусиқа илмининг етук намояндаси сифатида гавдалантиради. Шу нуқтаи назардан Бобур мусиқашунослик билимига ҳам эга бўлган, деган фаразни илгари суриш мумкин.

Ҳазрат Навоий хонанда ва созандаларни “муғаннийлар” дея таърифлаган бўлса, Бобур Мирзо сарой санъаткорларига “аҳли нағма” номини беришни лозим ҳисоблаган. Саройнинг зебу-зийнати янада ошириш мақсадида машҳур хонанда ва созандаларни, шоир ва адибларни ўз салтанатига жалб қилиб, уларга ҳомийлик қилди. Шу орқали бутун Марказий Осиё ва бошқа халқлар билан алоқаларига муносиб ҳисса кўшишга муяссар бўлди.

Ҳинд адиби Атҳар Аббос Ризвининг “Ҳиндистон мўғуллар даврида” (Тарж. Зиёдулла Насуллаев) манбасида келтирилишича шоҳ саройида ҳафтанинг душанба ва чоршанба кунлари “Аҳле мурод” (мурод-мақсадга етишиш кунлари), яъни муборак кунлар сифатида кўриларди. Шу кунларда “куй ва кўшиқ” кечалари ташкил этилар ва яқин кишиларига уларнинг орзулар рўёбини амалга оширишга қаратиларди. “Аҳле мурод” махсус маданий ҳордиқ чиқариш маҳкамасининг арбобларидан иборат бўлиб, улар шоҳнинг ишончли, илмли, диндор кишилари эдилар.

Қайд этиш жоизки, Заҳириддин Муҳаммад Бобурнинг қадриятларни улуғлаши, эътиқод билан дунёвий-ҳаётий мезонларни уйғунлаштиришдаги ҳаракатлари, илм-фан тараққиёти йўлида доимо ҳайрихоҳ бўлиши, маданият ва санъатга юксак эътибори ана шундай кудрат эгаси бўлишига асос бўлди, десак адашмаган бўламиз.

Бобур тарих зарварақларида ўзига хос кашфиётлари билан, юксак маданиятни авайлаб-асраши орқали муҳрланди. Айнан шу сабаб эҳтимол у асрлар давомида дунё халқларининг муҳаббатига сазовор зот ҳисобланади.

Ҳумоюншоҳ

Бобурийлар сулоласининг давомчиларидан бири, Бобурнинг фарзанди Ҳумоюннинг ҳам мусиқага бўлган муҳаббати, ҳаваси юксак бўлган.

Ҳумоюн подшоҳ саройида Мавлоно Базми, Сокидароз, Ҳофиз Меҳди Баковули, Тўфон найчи, Боязид карнайчи, Муҳаммаджон қонунчи, Мастурбек Баққол, Мулла Тохир Бухори каби жуда ҳам кўп хонанда ва созандалар хизмат қилишган [3].

Бобурнинг қизи Гулбаданбегимнинг “Ҳумоюннома” асаридан Ҳумоюншоҳ давридаги мусиқий анъаналар, уюштирилган мусиқий базмлар борасида қисқача бўлсада маълумотларга эга бўлишимиз мумкин. Гулбаданбегим ўз асарида Тилсим тўйи муносабати билан тўй маросимига йиғилган бегимлар ҳақида тўхталар экан, подшоҳнинг ўнг томонида зардўзи кўрпачаларга ўтирган бегимларнинг исмларини бирма-бир санаб ўтади: “Булар мардона кийимларни кияр эдилар”, деган жумла билан ўз даврининг зодагон хотин-қизларининг ҳарбий ҳаётдаги юқори мавқеларига алоҳида баҳо беради. Бир-бирига акси бўлган икки санъатни – созандалик ва ҳарбий санъатни яхши эгаллаган бегимлар орасида тарбияланган Гулбаданбегим эса ўзининг тарихий билимларга бўлган қизиқиши билан улардан бир неча бор устун турган, шунинг учун ҳам тарихий жиҳатдан ниҳоят муҳим ва нодир асар “Ҳумоюннома”нинг муаллифи бўла олган [1].

“Ҳумоюннома”да маданият ва санъатга бўлган муносабат ҳам маълум даражада қаламга олинган. Лекин, умумий таъриф билан чегараланган. Жумладан, “Якшанба ва сешанба кунлари девон куни ҳисобланар эди. Зарафшон боғида айвон солдилар. Боғда энг олдин боргоҳ, ҳиргоҳ, ҳар хил очик айвонлар солишмоқда эди. Буларнинг олдин битганларида бегимлар ва ҳамширалар кириб жойлашдилар. Маъсума султон бегимнинг қароргоҳи энг яқин бўлгани сабабли, подшоҳ (олдин) у кишининг уйларига кирдилар.

Ҳамма бегимлар ва ҳамширалар ҳам борар эдилар. Эртаси куни подшоҳ бу ҳақирнинг уйига келдилар. Ўтириш ярим кечадан ўтгунча давом этди. Ўтиришда кўпчилик бегимлар, ҳамширалар, бекалар, оғалар ва оғачалар, созандалар, ашулачилар ҳам бўлишди”. Ёки, “Дарё қирғоғида тўйхона солиниб, унга “Тилсим” дб ном берилган эди. Дастлаб саккиз бурчлик катта уй солиниб, уйнинг ўртасида саккиз бурчлик ҳовуз қазилган, ҳовузнинг ўртасида саккиз бурчлик супа солинган ҳамда бу супаларга вилоят гиламлари ташланган эди. Кўп йигит ва соҳибжамол хотин-қизлар, хушовоз созанда ҳамда ашулачилар ўтирғизилсин, деб буюрилган эди”.

“Ҳумоюннома”да айрим санъаткорларнинг ҳаётий ҳолатлари ҳақида ҳам келтирилган айрим маълумотлар мавжуд. Хусусан санъаткорларнинг хизмати эвазига амалга ошириладиган турли шаклдаги эҳсонлар ва ҳ.к. “Кўпчилик вақт марака ва мажлис бўлиб, кечалари саҳаргача ўтирар эдик. Созандалар ва ўйинчилар доим ўйин ва ашула қилишар эди. Кўп вақт ўйин кулги ва хурсандчиликлар қилдилар. Узок ўйнаган кишига йигирма шохрухий устига беш мисқол берардилар. Агар ўйинни ўрнига қўйиб, ажойиб ўйнаса, яна кўпроқ олар эди [1]”.

Саройда ҳафтанинг душанба ва чоршанба кунлари санъатга алоқадор бўлган кунлар деб ҳисобланган ва бу кунларда “Назм ва наво” кечалари уюштирилган. Илм аҳли, санъат намояндalари, шоиру-шуароларнинг илмий мажлислари доимо жамият камолоти учун хизмат қилишининг гувоҳи бўлиш мумкин.

Акбаршоҳ

Ҳиндистон давлатига 50 йил ҳукмронлик қилган Бобурнинг набираси Акбаршоҳ даврида мусиқа санъати ривожига бўлган эътибор алоҳида аҳамият касб этган. Чунки, Бобурийлар давридаги мусиқа санъатининг гуллаб яшнаши, айнан Акбаршоҳ салтанатига тўғри келади. Акбаршоҳ ўз саройининг зебу-зийнатини янада ошириши учун машҳур хонанда ва созандаларни, шоир ва адибларни ўз салтанатига жалб қилиб, уларга ҳомийлик қилади. Жумладан: “Унинг саройига кириш жойида 60та ижрочидан иборат оркестр жойлашиб, ижро этишга мосланган жой бўлган. Оркестр таркибидаги ижрочилар ҳиндлар, эронийлар, кашмирликлар ва турклардан иборат бўлган. Кейинчалик оркестрнинг таркибига яна 36та ижрочи созандалар қўшилган. Мазкур маълумот унинг дарҳақиқат мусиқа санъати ҳомийларидан бири бўлганига ишора қилади.

Акбаршоҳ замонасидаги мусиқачилар хусусида ёзма тарихий манбаларда яна бир қатор маълумотларни учратиш мумкин. Бунга бир мисол: “XVI аср ҳукмдори буюк Акбаршоҳ саройида рамзий маънода “тўққиз қимматбаҳо тош”лар бўлгани қайд этилади. Ана шу бебаҳо тошлар орасида чакнаб тургани, бу буюк, машҳур созанда ва хонанда Тансен эди. У мумтоз рагаларни шу даражада моҳирона ижро этардики, ундаги ҳар бир товуш тингловчиларни сеҳрлаб олар эди” [5].

АКБАРШОҲ, ТАНСЕН ВА УСТОЗИ СВАМИ ҲАРИДАС

Аниқ далил ва маълумотларнинг йўқлиги сабабли Тансеннинг яшаб-ижод этган даври бизгача етиб келган ҳикоя ва афсоналар ёрдамида ёритилади. Унинг ҳайратланарли мусиқий исъодди ҳақидаги фикрлар тўрт аср давомида наслдан-наслга, авлоддан-авлодга ўтиб келган. Тансен ҳаёти ҳақида китоблар ёзиларди, дostonлар битиларди.

Замонавий ҳинд мусиқа санъати саҳифаларида ҳам Тансен ижоди хусусида бир қатор ишлар амалга оширилган. Унинг ижодига бағишлаб иккита фильм суратга олинган.

Ўша давр бастакорлик ижодиётида анъанага айланган бир эътиборли маълумотни қайд этиб ўтиш жоиз. Бастакорлар ўзлари яратган асарларни бевосита подшоҳлар номи билан боғлашган, масалан: “Тансен ўзи басталаган жуда кўп “дхрупад”ларга Акбар подшоҳ басталаган куй ва қўшиқ, деб унинг номини кўрсатган”. Тансен нафақат ўзи басталаган куй ва қўшиқларига, балки ҳозирги кунда ҳинд маданияти (снъати)да кенг оммалашган, энг машҳур “Мийаии ки Малҳар”. “Мийаии ки Саранг” рагаларини ҳам Акбаршоҳга бағишлаган.

Бобурийлар сулоласининг дерли барча ҳукмдорлари даврида ҳинд ва мусулмон халқ мусиқаларининг (эрон дастгоҳлари, Озарбайжон муғомлари, Марказий Осиё халқлари мақомлари ва ҳинд рагалари) уйғунлашуви ҳамда ўзаро таъсири натижасида янги жанрлар пайдо бўлиши кузатилди. Буларни ҳинд мумтоз мусиқасининг замон ва макон қалбида юзага келган мусиқий анъаналар маҳсули деб қабул қилиш ўринлидир. Чунки уларда нафақат ҳинд халқи, балки бобурийларнинг ўзига хослик жиҳатларини ҳам намоён бўлганини кўриш мумкин. Шулардан бири *дхрупад* жанридир.

Дхрупад алоҳида мусиқий жанр сифатида XV-XVI асрларда, аниқроғи Акбаршоҳ ҳукмронлиги даврида шимолий Ҳиндистонда шаклланди ва бобурийлар маданиятига хос муайян услубга эга жанр эканлиги кўрсатади.

Дхрупад бобурийлар даврида жуда кенг оммалашганлиги билан ҳам тарихда муҳрланган. Бунинг асосий сабабларидан бири халқ ижрочилик санъатида амалиётга мос асарлар ёки жанрларга доимо эҳтиёж мавжуд бўлган. Мумтоз хусусиятлар доирасида юзага келган Дхрупаднинг таркибий жиҳатлари ва амалиётда шунга мос ижрочилик анъаналари шаклланиб, бошқа жанрга нисбатан ўзига хослик томонлари юзага келган. Дхрупад жанри ўз табиати билан кўп жиҳатлилиқ хусусиятини касб этади. Биринчидан унинг таркиб топишида ҳинд халқ мумтоз жанри бўлмиш рагаларнинг таъсири катта бўлган бўлса, иккинчидан оммавийлик жиҳатлари мавжуд. Бир жанр иккинчисининг шаклланишига сабабчи бўлади. Ҳозирги кунга келиб, дхрупад ижрочилик амалиётида жуда оммалашмаган бўлсада, қисман сақланиб қолинганлигини эътироф этиш мумкин.

Тузилиши жиҳатидан дхрупад мураккаб жанрлар турига киради, муқаддима ва тўрт таркибий қисмга эгадир. Одатга кўра муқаддима қисми “алап” деб юритилади ва асарнинг асосий мавзусини ифодалаб беради. Алапдан сўнг келадиган биринчи, асосий қисм “стҳаи” деб аталади. “Стҳаи” ҳам ўзига хос даромад, аммо жанрнинг қўшиқ, яъни сўз билан ижро этиладиган муқаддимасидир. У асосан куйи пардаларда, даромад қисми сифатида ижро этилади. Стҳаи дхрупаднинг асосий куй мавзусини очиб берадиган қисмидир. Унда асар мавзуси, тоналлиги ва асосий турғун пардалари кўрсатилади.

Иккинчи қисм – “антара” номи билан аталади. Даромаднинг кейинги ривожи, яъни ўрта ва юқори октаваларда ижро этиладиган қисмидир. Антара даромад (стҳаи)даги асосий мавзунини юқорига ҳаракатланиш тамойили асосида ривожлантирувчи қисмидир. Кейинги қисмлар “санчари” ва “абҳог” биринчи ва иккинчи қисмлар асосида тузилади. Гўёки “ривожлов” хусусиятларини амалга оширади.

Жанрнинг амалиётда янгича кўриниш касб этган шаклининг юзага келиши ва халқ орасида кенг оммалашган вақти Акбаршоҳ ҳукмронлиги даврига тўғри келади. Жанрнинг оммалашган даврида дхрупад услуби аввал торли чолғу “вина” ва урма чолғу “пақҳваж” жўрлигида ижро этилиб келинган.

ПАКХВАЖ ЧОЛГУСИ

Жанрнинг бадихага моликлиги, ижодий ёндашиш учун қулайлиги, ижрода маълум ўзгаришларга олиб келган. Амалиёт бунга асосий сабаб бўлган. Боиси, кейинчалик халқ ижрочилик амалиётида энг қулай, оммалашган, шу билан бирга мумтоз рақсларда ва хонандаларнинг енгил классик куйларига жўр бўлишда ҳам кенг қўлланилган жўрнавот соз “саранги” чолгусининг мос тушиши маълум бўлади. Шундан сўнг дхрупад (жанрнинг айтим бўлими) асосан саранги чолгуси жўрлигида ижро этилиши расм бўлган.

САРАНГИ ЧОЛГУСИ

Қайд этиш жоизки, Бобурийлар даври нафақат хоссатан ҳинд маданияти ривожига, балки унинг Марказий Осиё ва бошқа халқлар билан маданий алоқаларининг кучайишига катта ҳисса қўшишга муяссар бўлган. Бобурийлар салтанатининг халқ ҳаёти, унинг кадриятларини улуғлаши, эътиқод билан дунёвий-ҳаётий мезонларни муштарак ҳолга келтиришдаги ҳаракатлари, илм-фан тараққиёти йўлида доимо ҳайрихоҳ бўлиши, маданият ва санъатни ҳаёт билан ҳамнафас ривожига эътибор бериши ана шундай юксак қудрат эгаси бўлишга асос бўлди десак, адашмаган бўламиз.

Бобурийлар сулоласининг ҳар бир ҳукмдорининг даври тарих зарварақларида ўзига хос кашфиётлари билан, юксак маданиятни авайлаб-асраб муносиб ҳолда давом эттирганликлари билан муҳрланди. Дунё тамаддунига оламшумул иншоотлари билан, қолдирган маданий ва адабий мероси билан ўз ҳиссасини қўшди. Ҳинд ва мусулмон элларининг муносабатларини доимий ривожланиши учун беназир хизмат қиладиган удумларни анъанага айлантирди.

ИҚТИБОСЛАР. СНОСКИ. REFERENCES

1. Гулбаданбегим. Ҳумоюннома. Т.: “Маънавият” 1998.
2. М.Нуриддинов. Бобурийлар сулоласи. Т.: “Фан”, 1994.
3. Achariya Brihaspati “Musulmonlar va Hindiston Yarim Orolı musiqasi” (urdu tilidan o’zbek tiliga muxtasar tarjima). Tarj. Z.Nasullayev. T.: 2009.
4. Индийские миниатюры XV-XVII вв. М.: 1971.
5. The music of India by Reginald & Jamila Massey. New Delhi-110016., Abhinav Publications 1996.

ISSN: 2181-4562
DOI Journal 10.56017/2181-4562

МАДАНИЯТ ВА САЊАТ ЖУРНАЛИ

II-ЖИЛД, 3-СОҢ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО

ТОМ-II, НОМЕР-3

JOURNAL OF CULTURE AND ART

VOLUME-II, ISSUE-3

«Маданият ва санъат» электрон журнали 2023 йил 24 февраль куни № 065356-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Муассис: «IMFAKTOR Pages» масъулияти чекланган жамияти.

Таҳририят манзили: 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55

Эл. почта: tahririyat@imfaktor.uz

Веб-сайт: www.imfaktor.uz